

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Ёдгоров Нормумин Гуломович

ВЛИЯНИЕ НОРМЫ УДОБРЕНИЙ И РЕЖИМА ОРОШЕНИЕ НА УРОЖАЙНОСТИ

СОЛОМЫ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

**NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI**

[Handwritten signature]

2023/MART

